

MILLATNI UYG'OTGAN TO'LQIN

Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich

Osiyo xalqaro universiteti Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

Allanazarov Javohir Anvar o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

E- mail: sferuz1011@gmail.com Tel: +99893-685-77-55.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098284>

Annotatsiya. "Agar men xalq dushmani bo'lsam, xalqni ilmga, ozodlikka va millatparvarlikka o'rgatgan dushmanman!" Munavvar Qori Abdurashidxonov.

Kalit so'z: jadid, vatanparvar, Milliy ittihad, Taraqqiy, millat, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy, Turkiston, yangi usul maktabi, tarjimai hol, uyg'onish.

A WAVE THAT AWAKES THE NATION

Abstract. If I am an enemy of the people, I am an enemy who taught the people about knowledge, freedom, and patriotism.

Keywords: new, patriotic, National Union, Progressive, nation, social, cultural, educational, Turkestan, new method school, biography, awakening.

ВОЛНА, КОТОРАЯ ПРОБУЖДАЕТ НАЦИИ

Аннотация. «Если я враг народа, то я враг, который научил народ науке, свободе и национализму!» Мунаввар Кори Абдурашидханов.

Ключевое слово: современный, патриотический, Национальный Союз, Прогресс, нация, социальный, культурный, образовательный, Туркестан, новая школа, биография, пробуждение.

KIRISH. XIX asr oxiri va XX asr boshlari Turkiston uchun o'ziga xos uyg'onish davri bo'ldi. Bu to'lqinning markazida Munavvar qori Abdurashidxonov singari ma'rifatparvar, vatanparvar ziyolilar turardi. Munavvar qori Abdurashidxonovning jadidchilik harakatidagi ishtiroki, "Taraqqiy" gazetasi orqali xalqqa murojaati, "usuli jadid" maktablari orqali ma'rifatni yoyishi – bularning barchasi millatni uyg'otgan to'lqinning muhim bir qismi edi. Uning "Bizning jaholat – jahli murakkab" degan hayqirig'i o'zbek xalqining qalbida yangi umidlar uyg'otdi, uni o'z huquqlari uchun kurashishga undadi.

XIX asr oxirida Turkistondagi ma'rifatparvarlik davrini boshlab bergan, o'lka xalqlari manfaatlarini himoya qilishga o'zining butun ongli faoliyatini bag'ishlagan fidoyi vatandoshlarimizdan biri Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li ("Munavvar" – nur olgan, nurli

Mart, 2025-Yil

degani. Turkiyada hozir ham bu soʻzni ziyoli oʻrnida qoʻllaydilar; “qori” – Qur’anni maromiga yetkazib oʻqiydigan) edi. U 1878 yilda Toshkentning Shayxontohur dahasidagi Darxon mahallasida mudarris oilasida tavallud topgan. Toshkentdagi Yunusxon madrasasida, soʻngra Buxoroda oliy tahsil olib “Hofizi Qur’on” boʻlgach, XIX asrning 90-yillari oxirlarida jadidchilik harakatiga qoʻshilgan. Munavvar qori 1901-yilda Toshkentda birinchilardan boʻlib “usuli jadid” maktabini ochgan edi. Jadidchilik namoyandalarini sinfiy dushman deb bilgan bolsheviklar bu harakatni faqat maʼrifiy harakat deb baholab, ularni siyosiy kaltabinlikda ayblab kelgan edilar.

Holbuki, Munavvar qori 1927-yilda Toshkent okrug maorif xodimlari qurultoyida soʻzlagan nutqida bolsheviklar qoʻygan bu aybga: “Chor hukumatini yoʻqotish jadidlarning tilagida bor edi. Siyosiy vazifamiz va maqsadimiz ham shundan iborat boʻlishi yashirin emas. Nainki, biz jadid maktabi ochish bilan savdo xizmatchilari, boshqacha taʼbir bilan aytganda, doʻkonda nasiya yozadurgon xodimlar yetkazsak. Bu ishga aqlli odam shu bahoni berishda u yoq, bu yoqni mulohaza qilsin. Jadid maktabi ochishimizga siyosiy va madaniy kurashchilar tayyorlash bahosi berilmaganiga (taʼkid bizniki. taassub bildira olmay oʻta olmayman” degan edi.

Turkiston xalqlari ijtimoiy-siyosiy tafakkurining oʻsishida shubhasiz, jadidchilik matbuoti beqiyos xizmatlar qilgan. Munavvar qori 1906-yildan nashr etila boshlangan dastlabki milliy gazeta – “Taraqqiy”ning tashkilotchilaridan va mualliflaridan edi. Shu gazetaning 1906 yil 14 iyun sonida eʼlon qilgan “Bizning jaholat – jahli murakkab” maqolasida “Ey qardoshlar, voy millatdoshlar!!! Koʻzimizni gʻaflat uyqusidan ochib, atrofimizgʻa nazar solmakimiz lozimdir. Har millat oʻz saodat hol va istiqbolini muhofazatigʻa birinchi vosita ilm oʻlmakigʻa qanoat hosil qilib, ilm va maorifgʻa ortiq darajada qoʻshish qilgan bu zamonlarda bizlar bu gʻaflat va jaholatimizda davom etsak, istiqbolimiz nihoyatda xavfli oʻlub hamma olamga masxara va kulgu oʻlmogʻimizda hech shubha yoʻqdir. Bu jaholat natijasidurki, oʻzimiz yerlik musulmonlardan oʻldigʻimiz holda musofir rus va yahudiylar eshigida mardikor va xizmatchi oʻlduk. Bu jaholat xohishidurki, millat foydasi uchun jonin qurbon qilmoqqa loyiq arslon kabi yigitlarimiz butun millatni yodlaridin chiqorib, isteʼdod va gʻayratlarini choyxona va pivaxonalargʻa sarf etmadadurlar” deb ogohlikka daʼvat etgan edi. Munavvar qori fikricha, chorizm istilosidan avvalgi Turkistonni qamrab olgan mavjud iqtisodiy-ijtimoiy, maʼnaviy-madaniy inqiroz sabablari XVII-XVIII asrlarga borib taqaladi. “Bul zamondin yuz yildan ziyodroq muqaddam zamondin boshlab, - deb taʼkidlaydi u, - millat devorining har tarafigʻa rahnalari paydo boʻldi. Munga sabab ulamo va umarolarimizning oʻz nafslarini rioyasida harakat qilmoqlari boʻldi. Podshoh va xonlarimiz boʻlsa, millatgʻa qilgʻon xizmatlari tanho xotun olmoq va kuchuk urushtirmoq va begʻayrat va haqqoniyat dindor kishilarni badargʻa qilmoq va tutub oʻldirmoq boʻldi.

Mart, 2025-Yil

Shuning uchun millat devorining rahnalari tobora ziyoda bo'ldi. Rossiyadagi 1905-yil voqealaridan keyin Rossiya davlat dumasiga Turkistondan vakil saylash maqsadida ulamo va siyosiy arboblarmiz o'tkazgan ikki-uch yig'ilish esa "yolg'uz palov va ziyofatxo'rlik birla nafsoniyatdan iborat bir majlis bo'lganligini", chunki unda har kim o'z shaxsiy manfaati nuqtai nazaridan mulohaza yuritib, so'zlaganini qayd etadi. Adib mahalliy boshqaruv ma'muriyati vakillarining millat va Vatan manfaatlarini anglash masalasida hamon yakdil emasliklaridan kuyunib o'z hukumatdorlarimizning ko'zlarini g'aflat chunon qoplamishki, hanuz o'z nafslarining foydasini axtarmoqqa mashg'uldirlar va ul foydadin millat va shariatg'a xoh foyda o'lsun, xoh zarar o'lsun har bir harakatlaridin manfaati shaxsiyalari maqsuddir. Va har fikrlarida rioyai nafslari mavjuddir" - deb yozadi.

Munavvar qori o'lka xalqlarining milliy qadriyatlarini mustamlakachilar tomonidan oyoq osti qilinganligini inkor etib bo'lmaydigan dalillar orqali ochib beradi. Turkiston bir vaqtlar boy madaniyatga ega zamin bo'lganligini, Samarqand, Buxoro, Qo'qon, Toshkentdagi va ayrim qishloqlarda ham ulkan madrasalar aynan vaqflar tufayli ham dunyoviy, ham diniy fanlarni o'rgatishda shuhrat topganligini ta'kidlab, bu shuhratning qay tariqa so'nib qolganligini izohlaydiki, bu izohlar o'quvchini chuqur o'yg'a toldiradi. Uningcha "keyingi paytlarda Turkistonda sodir bo'lgan urushlar oqibatida, xonlarning hukmronlikka intilishlari, turli bosqinchilarning hujumlari tufayli madaniyat-ma'rifat rivoji to'xtab qoldi, ba'zi olim, ulamolar tabiiy ravishda vafot etdilar, boshqalari turli mamlakatlarga ko'chib ketdilar, qadimiy madaniyatni eslatuvchi madrasa va vaqflar hozirgacha saqlab qolindi. Har qanday madaniyatli xalqning hukumati madrasayu vaqflarni omillik bilan boshqarish orqali davlat g'aznasiga zarar keltirmay, ushbu madrasa va maorif darajasini ko'tarishi hamda o'quv ishini to'g'ri yo'lga qo'yishi mumkin edi. Ammo, Turkiston, turkiy xalqlarining baxtsizligiga ko'ra, eski rus hukumatlari tomonidan zabt etildi va xalqning madaniy-ma'rifiy masalalari o'zga qolipga solindi. Eski rus hukumati mahalliy xalqlarni ruslashtirish maqsadini ta'qib etgani bois madaniyat-ma'rifat izlari Turkiston tuprog'idan tamom yo'qoldi". Chor hukumatining Turkiston xalqlarini ruslashtirishga qaratilgan shovinistik milliy siyosatining amalga oshirilish mexanizmini ochib berib, Pobedonossev, Ilminskiy va Ostroumov singari missionerlarning nazorati ostida va ularning tashabbusi bilan eng yirik vaqflar mustamlakachilar foydasiga tortib olinganligini, madrasa va maktablarda faqat sof diniy xarakterdagi fanlar qoldirilib, geografiya, matematika, fizika kabi dunyoviy fanlar butunlay man etilganligini, bu fanlarni maxfiy ravishda o'rgatuvchi o'qituvchilar inqilobchi, panisломchi sifatida og'ir jazolarga tortilganini, umumta'lim fanlarini o'rganishni istovchilar esa rus tilini bilish-bilmasligidan qat'i nazar, bu fanlarni rus tilida o'rganishlari shart qilib qo'yilganligini qayd

Mart, 2025-Yil

etadi. Shu bois Munavvar qori matbuotdagi chiqishlarida chorizm mustamlakachilik siyosatining mohiyatini xalq ongiga yetkazishga dadil harakat qildi. Masalan, “Najot” gazetasining 1917 yil 26-martdagi sonida Turkiston xalqlarining 1916-yilgi mardikorlikka qarshi qo‘zg‘oloni chor ma’murlari tomonidan shafqatsizlarcha bostirilganiga ishora qilib, “uydagi xotun- qiz, beshikdagi bolalar, hech narsa qo‘lidan kelmaydurg‘on chol va kampirlar, tilsiz hayvonlar, jonsiz imoratlar va mollar hech biri istisnosiz suratda otildi, kesildi, yoqildi, yondurildi... Alhosil, Turkiston musulmonlari zulm panjasining ostida shul qadar ezildilar va hurriyat, huquq yo‘lida shul qadar ko‘p qurbon berdilarki, bir-ikki oy ichida boshqa millatlarning 145-yil ichida (Munavvar qori 1772 yilgi Yemelyan Pugachev qo‘zg‘olonidan 1917 yilgi Fevral inqilobigacha bo‘lgan Rossiya tarixini nazarda tutgan. – ta’kid bizniki.) bergan qurbonlariga quvlab yetishdilar deb yozdi.

Munavvar qori XX asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy tafakkurning, milliy-ozodlik harakatining eng e’tiborli namoyandalaridan bo‘lganligi uchun ham 1921 yilda uning nomzodi “Turkiston milliy birligi” nomli yashirin harakatning raisligiga qo‘yilgan. Biroq, u hech qachon isyonga, qo‘zg‘olonga da’vat qilgan emas. To‘g‘ri, u “Haq olinur, berilmas” deb yozgan. degan shiorga amal qilgan. Lekin bu haqni ilm-ma’rifatni, fan- texnikani egallash, ma’rifiy-madaniy vositalarni ishga solish orqaligina qo‘lga kiritishni aqlga muvofiq deb topdi.

Shu maqsadda 1908-yildan 1923-yilga qadar uning g‘ayrat va tashabbusi bilan yuzdan ortiq turkistonlik chetda o‘qib keldi. (Buxoroda bu tashabbusni 1920-1923 yillarda Fitrat va F. Xo‘jayev qo‘llab chiqdilar) Ma’lumotlarga qaraganda, birgina 1922-yilda Germaniyada o‘qiyotganlarning soni 60 ga yetgan. Shulardan beshtasi – Abduvahob Murodiy, Sattor Jabbor, Saidali Xo‘jayev, Ahmad Shukuriy, Vali Qayumxon toshkentliklar edi. Munavvar qori teatrchilik ishini yo‘lga qo‘yib, “Teatr havaskorlari truppassi”ni tashkil etdi va Kolizeyda “Padarkush” dramasini birinchi marta sahnaga qo‘ydi. Eng e’tiborlisi shuki, Munavvar qori o‘zbek millati tarixida, birinchi navbatda, jamoat va siyosiy arbob sifatida qoldi. XIX asrning 90-yillari oxiridan umrining so‘ngigacha millat va vatan ravnaqi, ozodligi yo‘lida kurash olib bordi. Munavvar qori tashabbusi bilan 1925-yilda “Milliy ittihad” “Milliy istiqlol” degan nom bilan qayta tashkil etilgan. Bunga Markaziy Osiyoda milliy-davlat chegaralanishi o‘tkazilib, Turkistonning parchalanishi, O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining tashkil etilishi, shuningdek, bevosita Turkiston birligi uchun kurashning o‘ta qiyin bo‘lib qolganligi sabab bo‘lgan. Munavvar qori boshliq “Milliy istiqlol” a’zolari endi mustaqil O‘zbekiston davlati uchun kurash g‘oyasi ostida ish yuritganlar.

“Milliy ittihad” tashkiloti Markaziy Qo‘mitasining qarorlaridan birida aytilishicha, ular “bosmachilik” harakatidan to‘g‘ri yo‘nalishda va aniq siyosiy maqsadni ko‘zlab foydalanishni mo‘ljallaganlar. Buning uchun, eng avvalo, sovet Rossiyasi hukumati va uning vakillariga turli

Mart, 2025-Yil

yo'llar bilan "bizning xalqimiz sovetlashtirishni qabul qilolmayapti, xalq buni xohlamayapti, shuning uchun qo'lga qurol olib, uyushib kurashga ko'tarilyapti, ko'p qon to'kilishi mumkin" degan fikrni singdirib borishgan. Ushbu qarorda yozilishicha, "Bir vaqtning o'zida tarqoq bosmachi guruhlarini birlashtirish va siyosiy lashtirish yo'lida ish olib borish kerak. Chunki yaxshi qurollangan va kurashlarda tajriba orttirgan bu kuchlar orasida ajoyib komandirlar va botir jangchilar pishib yetilgan bo'lib, ulardan kelajakda milliy armiyani juda tez shakllantirish mumkin. Vaqti kelib, sovet Rossiyasidan ajralish masalasi ko'tarilganda real kuchga ega bo'linadi"

Markaziy Osiyoda sovet tuzumi istibdodi o'rnatilgach jadidlar tutgan siyosiy pozitsiya xususida to'xtalar ekan Munavvar qori Abdurashidxonov o'zining bolsheviklar qamoqxonasida yozgan "Xotiralarimdan" asarida shunday deydi: "Bizlarning sinfiy dunyoqarashimiz negizida sinflarni inkor etish yotadi. Bizlar sinflarni bilmas edik, agar yirik burjuaziya deb hisoblanayotgan katta yer egalari va savdogarlarning juda ozgina guruhi hisobga olinmasa, bizlarning ko'z o'ngimizda hamma teng edi. Burjuaziya to'g'risida gapirganda bizlar yirik savdogar va katta yer egalarinigina nazarda tutar edik. Bizlar sho'ro hukumatining mana shularga emas, balki mayda va o'rta hol burjuaziyaga nisbatan olib borgan tadbirlariga qarshi bo'ldik. Binobarin, bizlar asosan mayda burjuaziya manfaatlarini himoya qildik: mana shundan bizlarning o'ktabr inqilobidan keyin mamlakat siyosiy hayotida tutgan rolimiz, sho'ro hukumati, yo'qsil diktaturasiga qarshi olib borgan kurashimiz tushunarli bo'lsa kerak. Bizlarning mustaqillik haqidagi shiorimiz avval burjua demokratik Turkistonni, undan so'ng esa, qayta chegaralanishdan keyin O'zbekistonni tashkil etish, hokimiyatni mayda va o'rta burjuaziya qo'lga berish to'g'risidagi harakatimiz ana shundan kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, haqiqiy ma'nodagi mustaqillikni orzu qilgan Munavvar qori Abdurashidxonovning Vatan va xalq baxt-saodatini ko'zlagan orzu-istaklari bugungi mustaqillik sharofati bilan ro'yobga chiqdi. Uning siyosiy-huquqiy qarashlari va hayot yo'li esa XX asr birinchi choragidagi Turkiston xalqlari ijtimoiy-siyosiy tafakkuri, madaniyati, ma'rifatining mumtoz va betakror namunasi bo'lib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sayfutdinov, F. (2025). 1918-1920 YILLAR XALQARO MUNOSABATLAR TARIXIDA VERSAL – VASHINGTON KANFRENSIYALARINING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1066–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68491>

Mart, 2025-Yil

2. Sayfutdinov , F., & Sharipov , D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
3. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
4. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
5. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
6. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
7. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
8. Sayfutdinov , F. . (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
9. Sayfutdinov , F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
10. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.
11. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>

Mart, 2025-Yil

12. Sayfutdinov, F. (2023). ILLUMINATION OF KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOGRAPHIC STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 910–917. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27281>
13. Sayfutdinov, F. (2024). HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION ABOUT THE POPULATION OF THE ZARAFSHAN OASIS. (20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(2), 911–914. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29503>
14. Sayfutdinov, F. (2024). ETHNIC COMPOSITION OF THE ZARAFSHAN OASIS (2ND HALF OF THE 20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(1), 577–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28335>
15. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>
16. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
17. Sayfutdinov, F. (2023). ANALYSIS OF DATA ON LAND OWNERSHIP AND LIVESTOCK FARMING OF KARAKALPAKS. *Modern Science and Research*, 2(10), 650–657. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25727>
18. Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich, . (2023). USING GIS SOFTWARE AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL HISTORY IN THE STUDY OF HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 31–33. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-06>
19. Sayfutdinov, F. (2023). THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(10), 719–723. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24678>
20. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O 'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111–114.
21. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.

Mart, 2025-Yil

22. Rahmonova , S., Xayrullayev , U., & Sayfutdinov, F. . (2025). “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ”НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479–488. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61669>
23. Xayrullayev , U., Sayfutdinov , F., & Rahmonova , S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60142>
24. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
25. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.
26. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
27. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir ogli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
28. Rahmonova, S. (2023). YUKSAK MA'NAVİYATLİ AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.
29. Rahmonova, S. (2024). THE REFORMS IMPLEMENTED IN NEW UZBEKISTAN ARE THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 394-399.
30. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
31. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO 'LGAN “TURKISTON MUXTORIYATI”. *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.
32. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.
33. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.

Mart, 2025-Yil

34. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
35. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
36. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
37. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
38. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
39. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
40. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
41. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
42. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
43. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
44. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
45. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
46. Toxirovich, N. J. (2025). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR ISHONCHI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(1), 679-684.

Mart, 2025-Yil

47. Toxirovich, N. J. (2025). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR ISHONCH HISSINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI, 2(2), 210-214.
48. Nozimov, J. (2024). Talabalar masofaviy ta'lim jarayonida ishonch tuyg'usini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(10), 384-388.
49. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
50. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE" RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
51. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
52. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
53. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
54. Sadullaev , U. . (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(5), 344–352.
55. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
56. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
57. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
58. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
59. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto*

- Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
60. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
61. Rasulova, M. (2024). O'ZBEK XALQLARI FOYDALANGAN TAQVIMLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 949–954. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58527>
62. Rasulova, M. (2025). MINORAI KALON. *Modern Science and Research*, 4(1), 979–984. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64066>
63. Rasulova, M. (2025). ISMOIL SOMONIY MAQBARASI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1422–1428. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68662>